

PENHA, 06 DE AGOSTO 2024

ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS CINTIA CARDOSO - BRASIL

MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA MARINHA - UNINI - MÉXICO (FUNIBER)

EFICIÊNCIA ECOLÓGICA PESQUEIRA

Master's Student¹

Captain & Marine Science Specialist¹

[CAPITÁ CINTIA CARDOSO | Funiber - Academia.edu](mailto:CAPITÁ.CINTIA.CARDOSO@Funiber-Academia.edu)

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>

A produção primária fitoplanctônica refere-se a quantidade de matéria orgânica produzida pelos fitoplâncton (FUNIBER, 2024). Essa produção é influenciada pela disponibilidade de luz solar na zona fótica: quanto mais luz, maior a produção de biomassa. O fitoplâncton é sensível à temperatura, e as variações térmicas afetam seu crescimento e reprodução. Quando há uma elevada quantidade de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e silício, a biomassa fitoplanctônica aumenta, observados por CPA Cintia (2024). Essas variações ocorrem ao longo do ano em diferentes áreas oceânicas, especialmente em relação às incidências de ressurgências. A ascensão de águas frias e ricas em nutrientes para as camadas superficiais contribui para aumentar os rendimentos da pesca. O fenômeno natural La Niña também desempenha um papel na ascensão das ressurgências, resultando em maior disponibilidade de nutrientes, conforme observado por Cunha et al., (2011). A produtividade primária elevada beneficia a base da cadeia alimentar e é vital para a saúde dos ecossistemas marinhos, bem como para a sustentabilidade da pesca local (FUNIBER, 2024). Cerca de 25% das capturas globais de peixes ocorrem em áreas com ressurgência, mesmo que essas áreas ocupem apenas 5% da superfície oceânica. No Brasil, a região de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, é conhecida por sua ressurgência. A produtividade de pescado nessa área é significativamente distinta de outras regiões do planeta devido alta incidência de luz solar e a ausência de cobertura de gelo que favorece as florações de fitoplâncton. No entanto, essa produção é limitada nas regiões polares. Além dos fatores mencionados, a estimativa da área necessária para obter 200 kg de pescado pode variar em áreas com maior densidade de fitoplâncton, exigindo menos espaço para atingir a produção desejada (FUNIBER, 2024). A produção primária pode flutuar ao longo do ano devido a mudanças nas condições ambientais, como temperatura e luz solar. A atividade pesqueira também afeta a disponibilidade de peixes, e a eficiência dos barcos desempenha um papel significativo. Se a pesca for intensa, a biomassa de peixes pode diminuir, exigindo uma área maior para alcançar a meta de produção. Para calcular a área necessária para obter 200 kg de pescado

em uma região com produção primária de cerca de 1000 g de matéria orgânica por metro quadrado (m²) e eficiência ecológica de 15% em um nível trófico de 3,5, podemos usar a fórmula da capacidade térmica. Considerando uma temperatura ambiente entre 20°C e 70°C, o resultado pode ser obtido conforme ilustrado na Figura 1. Considerando:

Massa do pescado (m): 200kg

Varição de temperatura (ΔT): 70°C - 20°C

50°C

O calor específico varia com o tipo de pescado, usaremos um valor médio. O calor específico da água é cerca de 4.18 J/g°C, convertendo a massa do pescado para gramas:

$$m_{\text{gramas}} = 200 \text{ kg} \cdot 1000 \text{ g/kg} = 200000 \text{ g}$$

A quantidade de energia (Q) necessária:

$$Q = m_{\text{gramas}} \cdot c \cdot \Delta T$$

Substituindo os valores:

Parâmetro	Valor
Massa do pescado (m)	200 kg
Varição de temperatura	50°C
Calor específico médio	4.18 J/g°C
Eficiência ecológica	15%
Produção primária	1000 g/m ²
Capacidade térmica ©	836,000 J/°C
Área explorada	Aproximadamente 1000 m ²

Figura 1 – Resultado Fonte: Elaboração própria.

Esses cálculos são baseados em estimativas médias e podem variar com as características específicas do pescado e do ambiente. A massa de pescado desejada e a área necessária com base na produtividade primária do fitoplâncton pode ser estimada, Figura 2.

Massa de Pescado (kg)	Área Necessária (m ²)
200	20,000
300	30,000
400	40,000
500	50,000

Figura 2: Relação estimadas, podendo variar com ambiente e pescado. Fonte: Elaboração própria.

Para que cada barco consiga obter 200 kg de pescado, podemos usar a fórmula da produtividade pesqueira (P):

$$B = \frac{P}{Ef \cdot n}$$

A eficiência ecológica (Ef) é 15% (ou seja, 0,15) e o nível trófico (n) é 3,5, podemos reorganizar a fórmula para encontrar a biomassa fitoplanctônica (B):

Produtividade pesqueira (P) desejada por barco: 200 kg

Eficiência ecológica (Ef): 0,15

Nível trófico (n): 3,5

$$B = \frac{200}{0,15 \cdot 3,5} = \frac{200}{0,525} = 380,95 \text{ Kg/m}^2$$

A área (A) necessária para cada barco, usamos a fórmula:

$$Um = \frac{B}{P}$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$U_m = \frac{380,95}{200} = 1,905 \text{ m}^2$$

Cada barco precisará explorar uma área de aproximadamente 1,905 metros quadrados para obter 200 kg de pescado, Figura 3. Os valores devem ser ajustados para frota de 30 barcos.

Parâmetro	Valor
Produtividade pesqueira desejada por barco (P)	200 kg
Eficiência ecológica (Ef)	0,15
Nível trófico (n)	3,5
Biomassa fitoplanctônica (B)	380,95 Kg/m ²
Área necessária por barco (A)	1,905 m ²

Figura 3 – Resultado Fonte: Elaboração própria.

Cada barco tem como objetivo obter 200 kg de pescado. Considerando uma eficiência ecológica de 15%, essa taxa representa a proporção da biomassa fitoplanctônica convertida em pescado. O recurso pesqueiro possui um nível trófico de 3,5, indicando sua posição na cadeia alimentar. Calculamos que a biomassa fitoplanctônica necessária é de aproximadamente 380,95 kg/m². Portanto, para obter 200 kg de pescado, cada barco precisará explorar uma área de aproximadamente 1.905 metros quadrados. Na pesca, a biomassa fitoplanctônica desempenha um papel crucial, sendo a base da cadeia alimentar marinha. Ela é responsável pela fotossíntese, convertendo material inorgânico em orgânico e oxigenando a água. Essa produção primária serve como alimento para o zooplâncton e, conseqüentemente, para peixes e outros predadores planctófagos. O aumento na biomassa fitoplanctônica impulsiona também o crescimento da biomassa zooplanctônica, favorecendo a presença de peixes e outros organismos marinhos (CPA Cintia, 2024). Para preservar os oceanos e manter a biodiversidade marinha, é essencial respeitar os ritmos naturais dos peixes e evitar a captura de espécies em risco de extinção. A biomassa fitoplanctônica desempenha um papel fundamental na saúde dos ecossistemas aquáticos.

FONTES CONSULTANTES

- CPA CINTIA, C. (2024). *As ressurgências de la niña e seus impactos na biosfera* (<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/publication>). Captain & Marine Science Specialist, Master's student in Marine Science and Technology, FUNIBER, UNINI-México. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13136110>.
- Cunha, G. R, Pires, J. L. F., Dalmago, G. A., Santi, A., Pasinato, A., Silva, A. A. G., Assad, E. D. & Rosa, C. M. (2011). *El Niño/La Niña - Oscilação Sul e seus impactos na agricultura brasileira: fatos, especulações e aplicações*. Revista Plantio Direto, edição 121, janeiro/fevereiro de 2011. Aldeia Norte Editora, Passo Fundo, RS, Brasil. Disponível em: [Embrapa El Niño La Niña - Oscilação Sul e seus impactos na agricultura brasileira fatos, especulações.pdf \(usp.br\)](#)
- Funiber. (2024). *Recurso Pesqueiro*. Mestrado Ciência e Tecnologia Marinha. Fundação Universitária Iboamericana. FUNIBER, UNINI - México. Disponível em: [Mestrado em Ciência e Tecnologia Marinha | FUNIBER Brasil](#).

Capitã Cintia Cardoso
ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS

*Criador do Universo, me ensinaste a lição das ondas, cada recuo foi um esforço para meu avanço.
Sois os mares, o vento, a terra e as estrelas. Sois o farol, a luz que jamais se apaga!*

Captain Amateur & Marine Science Specialist¹
Master's student in Marine Science and Technology¹
[capitã cintia cardoso \(academia.edu\)](mailto:capita.cintia.cardoso@academia.edu)
<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>